

TIBET BUDDAVIYLIGIDA LAMA KULTINING XUSUSIYATLARI

Mazamov Muhridin Tolib o'g'li,
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Qiyosiy dinshunoslik mutaxassisligi
1-kurs magistranti.

Mustaqilligimiz endilikda nafaqat milliy, balki shuningdek, bashariyat tarixi va diniy qadriyatlarini ham o'rganish hamda ularni o'z tafakkur tarzimiz asosida ilmiy tahlil va tadqiq etish imkonini berdi.

Tibet geografik jihatdan ikki qadimiy sivilizatsiyalariga ega bo'lgan mamlakatlar bo'lmish Xitoy va Hindiston davlatlari orasida joylashgan hudud hisoblanadi.

Buddizm Tibetga Hindiston va Xitoydan 600-yillardan boshlab kirib kelgan. Keyingi asrlar davomida buddizm Tibetda hukmron madaniy shaklga aylandi, u nafaqat dinga, balki siyosat, san'at va jamiyatning boshqa jabhalariga ham kuchli ta'sir ko'rsatdi. Tibet buddizmi oxir-oqibat Mo'g'uliston va Nepalga va boshqa hududlarga tarqaldi.

Mahalliy podshohlar ichida Ralpachanning 815-838 yillardagi hukmronlik davrida buddizm Tibetda diniy e'tiqod sifatida shakllanib ulgurgan edi. Shu bois Tibetda Buddha ibodatxonalarini qurilishi avj olgan va bu ishlarni amalga oshirishda Nepal, Hindiston va Xitoydan maxsus me'mor va haykaltaroshlar taklif qilingan. Tibet buddizmi Tibet madaniyatining asosiy mavjudligidir. Qorli platoda ibodatxonalar, pagodalar, ibodat bayroqlari, hamma joyda joylashgan oltita so'zli Daxarani va Mani toshlari, muhtasham Potala saroyi, muqaddas Joxang ibodatxonasi va Ramoche ibodatxonasi Tibet buddizmining timsollaridir.

Dalay" mo'g'ul tilida "ummon" degan ma'noni anglatadi – "Buyuk" "Eng yuksak" (Chingizxondan keyingi hukmron xonlar Dalayxon unvonini olgan) ma'nosida

tibetcha “lama” Sanskrit tilida “guru” so‘ziga teng va “o‘qituvchi” ma’nosini bildiradi.

Ilgari Dalay Lama qisman siyosiy mavqega ega bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda Dalay Lama faqat Tibet mamlakatining ruhiy rahbaridir. Bundan tashqari, Dalay Lama Tibet buddizm dinini himoya qiladi. 2011 yilda hozirgi 14-Dalay Lama Tenzin Gyatso keyingi Dalay Lamani tanlash bo‘yicha deyarli 400 yillik an’anani o‘zgartirdi. Bundan tashqari, u siyosiy lavozimdan voz kechdi, ya’ni endi surgunda bosib olingan Tibet mamlakati uchun boshqa va saylangan siyosiy rahbar bor.

Dalay Lamaning o‘limidan so‘ng, rohiblar uning keyingi mujassamlanishi, ma’lum xususiyatlarga ega bo‘lishi va testlardan o‘tishi kerak bo‘lgan kichik bolani qidirishni tashkil qiladi. Qidiruv odatda bir necha yil davom etadi. Keyin bola Lxasaga boradi, u erda tajribali lamalar rahbarligida o‘qitiladi. Dalay Lama va Panchen Lama o‘qituvchi va shogirdga o‘xshaydi: kattasi o‘qituvchi, kichigi - talaba. Dalay Lama Tibet rahbari deb ham ataladi.

Dalay Lama Xitoy Tibetga bostirib kiringunga qadar siyosiy rahbar bo‘lgan. 2022 yil mart holatiga ko‘ra, 14-Dalay Lama Tenzin Gyatso bo‘lib, bu tibet tilida "donolik ummoni" degan ma’noni anglatadi. Dalay Lama Tibet buddizm dinining himoyachisi hisoblanadi

Birinchi rasmiy Dalay Lama 1391 yilda tug‘ilgan Gendun Drupa edi. Birinchi Dalay Lama buyuk olim va Dharma - Buddist ta’limotini tushuntiruvchi ko‘plab nashrlar muallifi edi. 1474 yilda Tashi Lxunpo monastirida vafot etganidan so‘ng, uning reenarnatsiyasini topish uchun qidiruv boshlandi va 2-Dalay Lama 1475 yilda tug‘ilgan Gedun Gyatso etib saylandi. 2-Dalay Lama 1542 yilda vafot etdi va xuddi shu jarayon 3-Dalay Lamada o‘zining reenarnatsiyasini tanlash uchun ergashdi. Dalay Lama rahbarlarining 14 avlodi bo‘lgan, jumladan, 14-chi Dalay Lama Tenzin Gyatso.

Garchi lamaizmda nazariy jihatdan Buddaning muqaddaslik meroji saqlanib qolgan bo'lsa ham, lekin amaliyotda Dalay-lama o'z markazida barcha diniy-siyosiy huquq va kuchning egasi bo'lib qolavergan. Shuning uchun ham «ba'zan lamaizm adabiyoida Dalay-lama vakolati ta'sir doirasini, mohiyatiga ko'ra Vatikanga qiyos qilinadi. Chunki ularning har ikkisi ham o'z sarhadlarida nainki diniy, balki davlat ijtimoiy va siyosiy instituti maqomida faoliyat ko'rsatganlar».

Agar lamaizmdagi ibodat va taqvodorlik xususiyatlariga kelsak, lamaparast odatda to'rt muqaddaslikka sig'ingan:

1. Buddaga.
2. Buddha o'quvchilariga.
3. Buddaviy jamoalarga.
4. Piri murshidga

Tibet 1951 yilda Xitoy tarkibiga qo'shilgan va hozirgi (O'n to'rtinchi) Dalay Lama 1959 yilda, Tibet diasporasi boshlanganda Hindistonga surgunga ketgan. O'sha vaqtdan beri Tibet buddizmi butun dunyo bo'ylab odamlarning qiziqishini uyg'otmoqda.

Tibet buddizmining ramzlari Dharma Chakra va kiyik bo'lib, ular buddizmning abadiy hayotini va Buddha - hamma narsaning tabiatini anglatadi. Shuningdek, u Sarnatda Buddha Shakyamunining dxarma chakrasining birinchi aylanishini eslaydi (voizlik qilish) va bir juft bug'u Dharmani tinglash uchun tiz cho'kadi. U odatda asosiy zalning o'rtasida va o'ng tomonida joylashgan.

Dharma g'ildiragi va kiyik. Tibet buddizmining sakkizta xayrli belgisi ibodatxonalarda, pagodalarda, tibetliklar yoki mo'g'ullarning turar joylarida, liboslar va rasmlarda omad, baxt va qoniqish ramzi sifatida ishlatiladi.

Budda tasvirlari nafaqat ibodatxonalardagi devorlarga, balki toshlarga yoki tosh devorlarga ham chizilgan, ular muqaddaslanishdan keyin Buddaning mujassamlanishi sifatida qabul qilinishi mumkin, shunda buddaparastlar Buddaga istalgan vaqtda sig'inishlari mumkin.

Tibet buddizmidagi, ruhiy etakchi. Dastlab "guru" (Sanskrit: "hurmatli") so'zini tarjima qilish uchun ishlatilgan va shuning uchun faqat monastir rahbarlari yoki buyuk o'qituvchilarga nisbatan qo'llaniladigan atama endi har qanday hurmatli rohib yoki ruhoniya nisbatan xushmuomalalik bilan kengaytirilgan. G'arbda "lamaizm" va "lamaseriya" so'zlaridan foydalanish, aslida, Tibet buddizmi va Tibet monastiri uchun noto'g'ri ma'lumotdir.

Tibetliklar guruni lama (bla-ma) deb tarjima qilishadi. La - ustun yoki oliy degan ma'noni anglatadi, ma esa ona degan ma'noni anglatadi. Lamalar onalarga o'xshaydi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, lamalar ruhiy jihatdan rivojlangan odamlardir. Bundan tashqari, lamalar boshqalarga xuddi shunday holatga erishishda yordam beradi. Biroq, lama so'zi kengroq ma'nolarga ega.

Demak, lama atamasining asl ma'nosi yuqori darajada rivojlangan ruhiy ustozdir. Bunday shaxslar gurus, la va ma ning semantik yozishmalarida qabul qilingan fazilatlar tufayli talabalarni butun buddist yo'li bo'ylab, ma'rifatga olib borishga qodir. Klassik matnlarda ruhiy ustozga qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqidagi ko'rsatmalar bunday odam bilan optimal munosabatlarni nazarda tutadi. Talaba-o'qituvchi munosabatlaridagi muammolarni bartaraf etish uchun ma'naviyat o'qituvchilari guru yoki lama unvonlarining ushbu ma'nosi darajasiga ko'tarilishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. См.: Герасимова, К.М. О проблемах исследования традиционной культуры бурят // Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1980.
2. Она же. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. – Новосибирск: Наука, 1990.

3. Абаева, Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии (эволюция верований и культов селенгинских бурят). – М.,1992.

4. Vasilyev L.S. Istoriya religii vostoka. M.: 2000. 13. Istoriya stran zarubejnoj Azii v sredniye veka. M.: «Na-uka» M.: 1970. 14. Jukovskiy N.L. Lamaizm i ranniye formy religii. M.: «Nauka», 1977. 15. Klyvelev I.A. Istoriya religii II tom. M.: «Mysl», 1975. 16. Xrestomatiya po istorii drevnogo vostoka. M.: 1980.

5. <https://religion.uz>